

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081716>

Вавілова Вікторія Валеріївна
*викладач кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій,
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1809-3324>*

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ

JEL Classification: M1
SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація.

В статті відзначено умови формування ефективної логістичної системи підприємства. Охарактеризовано елементи логістичної системи аптечної мережі. Проаналізовано сутність та специфіку управління логістичною системою та представлено схему управління логістичною системою фармацевтичних підприємств. Окреслено функції управління логістичною системою аптечної мережі.

Ключові слова: логістична система підприємства, підсистема, аптечна мережа, управління.

Annotation. The article notes the conditions for the formation of an effective logistics system of the enterprise. The elements of the logistics system of the pharmacy network are characterized. The essence and specifics of logistics system management are analyzed and the scheme of logistics system management of pharmaceutical enterprises is presented. The functions of management of the logistics system of the pharmacy network are outlined.

In modern economic conditions, enterprises and organizations are looking for new promising methods and tools for business management, the use of which will positively affect the effectiveness and efficiency of economic processes. For pharmacy chains as business entities, the current problems are to ensure compliance of supply and demand of pharmaceutical products with the pharmacy network, increase the efficiency of logistics activities, optimization of logistics costs.

The formation of logistics systems is carried out to ensure the supply of pharmaceutical goods to a given city in the required volume and range at a given level of costs, ie optimization of goods traffic processes. The formation of the logistics system of pharmacy networks, in our opinion, is a complex process of isolating its constituent elements with the subsequent integration of these elements into a single integrated system to ensure the efficiency of its operation through compliance with the established targets. The definition of the stages of this process should be based on taking into account the specific sectoral characteristics of economic entities, which form the features of their logistics activities.

The logistics system of the pharmacy network is not in a static state. Dynamic changes in this system are due to changes in macro-environmental factors and changes in the internal nature, which set the task of developing the system to ensure its compliance and adequacy to new conditions. Thus, the development of the system is the basis of its effectiveness in the short and long term and determines the possibility of achieving the set targets by solving a certain range of tasks.

Studies have shown that the development of the logistics system is an important factor in the competitiveness of domestic enterprises, including pharmaceutical market players. In this regard, there is a need for the essence and features of the management of the logistics system of pharmacy networks.

Keywords: logistics system of the enterprise, subsystem, pharmacy network, management.

Вступ. В сучасних економічних умовах підприємства та організації здійснюють пошук нових перспективних методів та інструментів управління господарською діяльністю, використання яких позитивно вплине на результативність та ефективність економічних процесів. Для аптечних мереж як суб'єктів господарювання актуальними проблемами є забезпечення відповідності попиту та пропозиції фармацевтичних товарів аптечною мережею, підвищення ефективності логістичної діяльності, оптимізація логістичних витрат. В таких умовах проблема формування логістичної системи аптечної мережі є своєчасною та актуальною.

Проблемам формування логістичних систем суб'єктів господарювання присвячено наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, таких як М. А. Окландер, Н. С. Питуляк, Л. В. Фролова та інші. Питання логістичного управління аптечних мереж розглянуто у працях таких науковців як Б. П. Громовик, О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих та інших. Цими науковцями досліджено сутність логістичного управління, обґрунтовано доцільність його використання закладами аптечного сектору, досліджено його специфічні особливості. Але при цьому рід питань ще потребує подальшого дослідження, а саме питання структуризації логістичної діяльності аптечних мереж, а також визначення етапів формування логістичної системи аптечної мережі.

Мета статті – обґрунтування сутності управління логістичними системами аптечних мереж.

Результати дослідження. Умови формування ефективної логістичної системи підприємства запропоновано Єлетенко О.В. [1], при цьому до таких обов'язкових умов автор відносить наступні:

інтеграція ланок ланцюжка постачань в єдину систему, що забезпечить ефективне крізне управління матеріальними, фінансовими, інформаційними та трудовими потоками;

інтеграція контролю над рухом та використанням номенклатури сировини, матеріалів та іншої продукції, що надходить у виробництво, а також готової продукції, що постачається споживачу;

забезпечення ефективної взаємодії та узгодженості побудови та функціонування елементів логістичної системи, а також узгодженість з діючими процесами та системами управління підприємством;

забезпечення принципу Парето, за яким на довільному підприємстві лише невелика частка асортименту продукції утворює найбільший обсяг продажу, тобто логістична система повинна включати елементи, які допомагають вирішувати дійсно важливі та пріоритетні задачі, а саме такі, для яких виділяють ресурси;

забезпечення рівномірної уваги методам, об'єктам, суб'єктам та самому предмету дослідження;

дотримання впорядкованості та ясності, сумісності зі стилем управління, який прийнятий на підприємстві, спрямованості на дії [1, с. 497-498].

На наш погляд, логістична система аптечної мережі - це сукупність організаційно-управлінських, функціональних, інфраструктурних та ресурсних складових, що носить динамічний характер та має на меті забезпечення максимального економічного ефекту її функціонування.

З позиції автора логістична система аптечної мережі поєднує у собі наступні підсистеми:

організаційно-управлінська підсистема,
функціональна підсистема,
інфраструктурна підсистема,
ресурсна підсистема.

Саме поєднання таких елементів з встановленням взаємозв'язків між ними надає можливість її динамічного розвитку.

Кожна з наведених підсистем містить окремі елементи, які функціонують у взаємозв'язку та взаємозалежності з метою забезпечення ефективності функціонування системи взагалі. Наявність зворотного зв'язку надає можливість своєчасного реагування на зміни зовнішнього середовища та адаптації логістичної системи до виявлених змін. З урахуванням структури логістичної діяльності аптечної мережі було визначено характеристики елементів логістичної системи аптечної мережі (рис. 1).

Формування логістичних систем здійснюється для забезпечення поставки фармацевтичних товарів в задане місто у необхідному обсягу та асортименті при заданому рівні витрат, тобто оптимізацію процесів товароруку. Формування логістичної системи аптечних мереж, на наш погляд, представляє собою складний процес виокремлення її складових елементів з подальшою інтеграцією цих елементів в єдину інтегровану систему задля забезпечення ефективності її функціонування через відповідність встановленим цільовим показникам. Визначення етапів даного процесу повинно базуватися на урахуванні специфічних галузевих характеристиках діяльності суб'єктів господарювання, які формують особливості їхньої логістичної діяльності.

В формуванні логістичної мережі суб'єкта господарювання виокремлюють ряд етапів, а саме [2, с. 231]: визначення аспектів формування логістичної системи (головні: організаційний, функціональний, інформаційні аспекти та другорядні: кадровий та фінансовий аспекти); врахування основних факторів формування

логістичної системи; формування логістичної системи підприємства (організація логістичної системи та менеджмент). На наш погляд, представлені етапи формування логістичної системи логічно структуровані, але при цьому віднесення кадрового та фінансового аспектів до другорядних, не є об'єктивним.

Рис. 1. Характеристика елементів логістичної системи аптечної мережі

З урахуванням специфіки елементів логістичної системи аптечної мережі доцільно виокремлення наступних етапів її формування (авторський підхід):

Структуризація факторів впливу на діяльність аптечної мережі, їх аналіз по обраним напрямам структуризації (за напрямками виникнення: зовнішні та внутрішні фактори, за сферою виникнення: економічні, ринкові, політичні, правові, демографічні, технологічні фактори, за можливістю впливу: керовані та

некеровані фактори).

Формування цільових показників функціонування логістичної системи аптечної мережі (задоволення попиту на фармацевтичні товари, максимізація прибутку аптечної мережі, мінімізація логістичних витрат аптечної мережі, підвищення якості інформаційного забезпечення логістичної діяльності, оптимізація складських операцій тощо).

Формування функціональної підсистеми логістичної системи аптечної мережі з елементів функціональних складових логістичної діяльності.

Формування інфраструктурної підсистеми логістичної системи аптечної мережі з елементів складових забезпечення логістичної діяльності.

Формування ресурсної підсистеми логістичної системи аптечної мережі з елементів матеріальних, фінансових, інвестиційних, трудових та інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення ефективного функціонування системи.

Формування організаційно-управлінської підсистеми логістичної системи аптечної мережі.

Інтеграція окремих функціональних, інфраструктурних, ресурсних складових та складових забезпечення в єдину інтегровану логістичну систему аптечної мережі.

Оцінка ступеню забезпечення цільових показників функціонування логістичної системи аптечної мережі.

Формування логістичної системи аптечної мережі за запропонованими етапами, на наш погляд, дозволить забезпечити досягнення цільових показників її формування та функціонування.

Логістична система аптечної мережі не знаходиться у статичному стані. Динамічні зміни даної системи обумовлені зміною факторів макросередовища та змінами внутрішнього характеру, які ставлять задачу розвитку системи задля забезпечення її відповідності та адекватності новим умовам. Таким чином, розвиток системи є основою її ефективності у коротко- та довгостроковому періоді та зумовлює можливості досягнення поставлених цільових показників через вирішення певного кола завдань.

Дослідження показали, що розвиток логістичної системи представляється важливим фактором конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, у тому числі суб'єктів фармацевтичного ринку. У зв'язку з цим виникає необхідність сутності та особливостей управління логістичною системою аптечних мереж.

Вищесказане дозволяє стверджувати, що управління логістичною системою потребує подальшого дослідження з позиції складності системи.

Як стверджується Казієвим В. М., управління в системі представляє собою внутрішню функцію в системі, яка здійснюється без залежності від того, яким чином та якими елементами вона повинна виконуватися. Управління системою - це зовнішня функція управління. Яка забезпечує необхідні умови функціонування системи [3]. При цьому управління системою має на меті підвищення ефективності інформаційного забезпечення процесів, що відбуваються в системі.

До таких цілей відносять наступні [3]: підвищення швидкості передачі інформації, збільшення обсягу інформаційних повідомлень, зменшення часу обробки повідомлень, збільшення ступеню стиснення інформації, модифікація

зв'язків системи, підвищення рівня інформованості системи.

Якщо розглядати управління системою в загальноприйнятому вигляді (рис. 2), то очевидно, що обов'язковими елементами в структурі виступають керована система та керуюча система, які мають взаємозв'язок між собою та із зовнішнім середовищем.

Проблеми управління логістичними системами підприємств досліджуються вітчизняними та закордонними авторами, а саме Алькема В.Г. [4], Єлетенко О.В. [5], Ткачук О.М., Турчак В.В. [6], Окландером М.А. [7], Алесинською Т.В. [8] та іншими.

Рис. 2. Загальна схема управління системою

Як підкреслює Окландер М.А. [7], досягнення мети логістики потребує інтеграції всіх елементів логістичної системи підприємства в таких основних напрямках: інтеграція елементів функціональних логістичних підсистем на основі загальних витрат; формування та координація єдиного матеріального потоку (розподіл, виробництво, постачання); тісний взаємозв'язок логістичної політики підприємства з загальною економічною політикою.

Як стверджує Алесинська Т.В., управління логістичною системою представляє собою сукупність процесів обміну, обробки і перетворення інформації, при цьому дане визначення базується на кібернетичному підході, згідно з яким логістична система представляє собою систему з управлінням та включає до себе такі підсистеми: об'єкт управління, суб'єкт управління, система зв'язків [8].

Проведений аналіз сутності та специфіки управління логістичною системою підприємства дозволяє стверджувати наступне.

Управління логістичною системою підприємства - це процес управлінського впливу суб'єктів управління на логістичну систему з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення про стан системи та забезпечення ефективності функціонування системи в поточному періоді та в перспективі в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.

З цього приводу управління логістичною системою аптечною мережею можна представити у вигляді схеми (рис. 3).

Рис. 3. Схема управління логістичною системою аптечної мережі

Задля забезпечення встановленої мети система управління логістичною системою аптечної мережі повинна вирішувати ряд задач до яких слід віднести наступні:

формування стратегії функціонування та розвитку логістичної системи аптечної мережі;

забезпечення реалізації обраної стратегії через формування системи середньострокових планів та програм розвитку;

забезпечення ефективної взаємодії окремих складових логістичної системи аптечної мережі;

забезпечення ефективного функціонування окремих точок мережі та їх взаємодії між собою;

організація відносин з постачальниками фармацевтичної продукції; забезпечення ефективності ресурсного забезпечення функціонування логістичної системи аптечної мережі;

підвищення якості організаційно-управлінського забезпечення функціонування логістичної системи аптечної мережі;

підвищення якості інформаційного забезпечення логістичної системи аптечної мережі;

контроль впливу результатів функціонування логістичної системи на фінансові результати діяльності мережі;

зменшення логістичних витрат аптечної мережі;

оптимізація запасів на складі аптечної мережі;

забезпечення взаємозв'язків всіх учасників логістичної системи.

Аналіз результатів досліджень з теорії управління системами [3; 9] дозволяє представити управління логістичною системою підприємства як сукупність управлінських функцій.

Функції управління логістичною системою підприємства тісних чином взаємопов'язані між собою та у взаємодії спрямовані на досягнення мети управління, до таких функцій слід віднести:

Організація логістичної системи підприємства представляє собою виокремлення підсистем загальної системи (організаційно-управлінська, функціональна, інфраструктурна, ресурсна підсистеми) та їх елементів, а також встановлення їх взаємозв'язків та взаємодій.

Планування логістичної системи підприємства має на меті формування поточних та перспективних планів розвитку логістичної системи з координацією у часі та просторі елементів підсистем та системи в цілому на основі прогнозування внутрішнього стану та зовнішнього середовища.

Аналіз руху матеріальних потоків та інформаційних потоків, що їх супроводжують, а також інформації про зміни зовнішнього середовища.

Контроль руху матеріальних та інформаційних потоків в системі.

Регулювання логістичної системи підприємства задля забезпечення її адаптації до динамічних змін зовнішнього середовища.

Результати проведеного дослідження дозволили систематизувати систему функцій управління логістичною системою аптечної мережі (рис. 4), спрямованих на вирішення завдань логістичної системи.

Рис. 4. Функції управління логістичною системою аптечної мережі

Таким чином, управління логістичною системою підприємства представляє собою важливу складову загальної системи управління підприємством. Управління логістичною системою підприємства можна представити як процес управлінського впливу суб'єктів управління на логістичну систему з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення про стан системи та забезпечення ефективності функціонування системи в поточному періоді та в перспективі в

умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Управління логістичною системою можна розглядати як сукупність управлінських функцій, а саме організація, планування, аналіз, контроль та регулювання, у рамках яких сформовано ряд завдань управління.

Література

1. Єлетенко О. В. Механізм управління логістичною системою підприємства / О.В. Єлетенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Пробл. економіки та упр. - 2008. - № 628. - С. 494-498.
2. Питуляк Н. С. Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств / Н. С. Питуляк // Механізм регулювання економіки. - 2009. - № 3. - Т. 2. - С. 230-237.
3. Казиєв В. М. Введение в системный анализ и моделирование / В. М. Казиєв. - М. : ИМОАС, 2001. - 115 с.
4. Алькема В. Г. Концепція оцінювання розвитку мікрологістичних систем / В. Г. Алькема // Бізнес-Інформ. - 2012. - № 8. - С. 177-181.
5. Єлетенко О. В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення / О. В. Єлетенко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4 (82). - С. 135-141.
6. Ткачук О. М. HR-підхід до управління логістичною системою підприємства / О. М. Ткачук, В. В. Турчак // Сталий розвиток економіки. - 2010. - № 10. - С. 232-235.
7. Окландер М. А. Логістика : підручник / М.А. Окландер. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 346 с.
8. Алесинская Т. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления : учебное пособие / Т. В. Алесинская. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с.
9. Управление социально-экономической системой : монография / под. ред. А. П. Егоршина, В. А. Кожина. - Н-Новгород : НИМБ, 2009. - 288 с.